

УДК 617-089:616-056.52-053.9

ВЛИЯНИЕ КОМОРБИДНОСТИ НА РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)

ОРАЛБАЙ АРУЖАН НҮРЛЫБАЙҚЫЗЫ

Резидент, МКТУ им. Ходжи Ахмеда Ясави,
Факультет высшего послевузовского медицинского образования
Шымкент, Казахстан

АМАНГЕЛДІ ЕРДОС ПОЛАТБЕКҰЛЫ

Резидент, МКТУ им. Ходжи Ахмеда Ясави,
Факультет высшего послевузовского медицинского образования
Шымкент, Казахстан

ЕРГЕШБАЙ ОЛЖАС ӘШІРБАЙҰЛЫ

Резидент, МКТУ им. Ходжи Ахмеда Ясави,
Факультет высшего послевузовского медицинского образования
Шымкент, Казахстан

САБИТОВ ДАВРХОН АКСАУТУГЛИ

Резидент, МКТУ им. Ходжи Ахмеда Ясави,
Факультет высшего послевузовского медицинского образования
Шымкент, Казахстан

Аннотация. Старение населения сопровождается увеличением числа пациентов пожилого возраста, нуждающихся в хирургическом лечении. Большинство из них имеют несколько хронических заболеваний, что существенно повышает риск послеоперационных осложнений и летальности. Коморбидность рассматривается как один из ведущих факторов, влияющих на результаты хирургического лечения.

Цель. Проанализировать современные данные литературы о влиянии коморбидности на результаты хирургического лечения пациентов пожилого возраста.

Ключевые слова: коморбидность, мультиморбидность, пожилой возраст, хирургия, индекс Charlson, послеоперационные осложнения.

Введение. В последние десятилетия старение населения стало одной из наиболее значимых демографических тенденций, определяющих развитие мирового здравоохранения. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), повышение продолжительности жизни и снижение рождаемости привели к устойчивому увеличению численности лиц пожилого возраста практически во всех странах мира. В 2024 году ожидаемая продолжительность жизни при рождении достигла 73,3 года, что на 8,4 года выше уровня 1995 года. По прогнозам ВОЗ, к 2030 году каждый шестой житель планеты будет старше 60 лет, а к 2050 году около 80 % пожилых людей будут проживать в странах с низким и средним уровнем дохода, что существенно увеличит нагрузку на системы здравоохранения [1,2].

Демографическое старение непосредственно отражается на структуре хирургической заболеваемости. Именно пациенты старших возрастных групп составляют значительную долю лиц, нуждающихся в оперативном лечении по поводу заболеваний органов брюшной полости, сердечно-сосудистой патологии, новообразований, заболеваний опорно-двигательного аппарата и других хирургических заболеваний. При этом пожилой возраст сам по себе не является противопоказанием к оперативному вмешательству, однако наличие множественных хронических заболеваний существенно повышает вероятность неблагоприятных исходов.

Одной из важнейших особенностей пациентов пожилого возраста является высокая распространенность коморбидности. Под коморбидностью понимают наличие у одного

пациента двух и более хронических заболеваний, патогенетически или функционально взаимосвязанных между собой либо существующих независимо друг от друга. Наиболее часто у пациентов хирургического профиля встречаются артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, хроническая сердечная недостаточность, сахарный диабет 2 типа, хроническая болезнь почек, хроническая обструктивная болезнь легких и ожирение. Совокупное влияние данных заболеваний значительно ухудшает компенсаторные возможности организма и повышает риск периоперационных осложнений.

По данным многочисленных международных исследований, коморбидность является независимым фактором риска послеоперационной летальности, инфекционных осложнений, сердечно-сосудистых событий, дыхательной недостаточности, увеличения длительности пребывания в стационаре и повторных госпитализаций. Наиболее широко используемым инструментом количественной оценки коморбидности остается индекс Charlson (Charlson Comorbidity Index, CCI), который доказал высокую прогностическую ценность при хирургических вмешательствах различного профиля.

Особое значение проблема приобретает в условиях продолжающегося демографического старения населения Республики Казахстан. Согласно данным Бюро национальной статистики, в 2024 году индекс старения населения достиг **31,1**, увеличившись по сравнению с 2023 годом (29,5). Это означает, что на каждые 100 детей приходится более 31 человека в возрасте 65 лет и старше. Наиболее высокие показатели зарегистрированы в Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской и Костанайской областях, тогда как наиболее низкие — в Мангистауской области, Туркестанской области и городе Шымкенте [3].

По данным государственных демографических обзоров, численность населения Казахстана на начало 2025 года превысила **20,3 млн человек**, из которых около **1,9 млн (9,2 %)** составляют лица старше 65 лет. Ожидаемая продолжительность жизни после снижения в период пандемии COVID-19 вновь увеличилась и достигла **75,4 года**. Прогнозируется дальнейший рост доли пожилого населения, что приведет к увеличению количества пациентов с хроническими заболеваниями, нуждающихся в хирургическом лечении [4].

Изменение возрастной структуры населения сопровождается ростом потребности в специализированной гериатрической хирургической помощи. ВОЗ подчеркивает необходимость перехода к персонализированному подходу при ведении пациентов старших возрастных групп, включающему комплексную гериатрическую оценку, стратификацию риска и разработку индивидуализированных алгоритмов лечения [2].

Несмотря на значительное количество исследований, посвященных оценке влияния возраста на хирургические исходы, вопросы комплексного учета коморбидности остаются недостаточно изученными. Большинство существующих прогностических шкал ориентированы преимущественно на оценку анестезиологического риска (ASA Physical Status Classification), тогда как влияние совокупности хронических заболеваний зачастую учитывается недостаточно. В связи с этим разработка математических моделей прогнозирования послеоперационных осложнений с использованием индекса коморбидности Charlson, методов логистической регрессии, ROC-анализа и анализа выживаемости представляется одним из наиболее перспективных направлений современной хирургии.

Таким образом, увеличение продолжительности жизни, рост распространенности хронических заболеваний и изменение демографической структуры населения обуславливают необходимость совершенствования подходов к оценке операционного риска у пациентов пожилого возраста. Разработка прогностических моделей, основанных на комплексной оценке коморбидности, позволит повысить точность стратификации риска, оптимизировать выбор хирургической тактики и улучшить результаты лечения.

Материалы и методы исследования. Настоящее исследование выполнено в форме аналитического обзора современной отечественной и зарубежной литературы, посвященной влиянию коморбидности на результаты хирургического лечения пациентов пожилого возраста. Методология подготовки обзора основана на рекомендациях PRISMA 2020 (Preferred

Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses), являющихся международным стандартом проведения и представления систематических обзоров [3].

Поиск научных публикаций осуществлялся в международных электронных базах данных PubMed/MEDLINE, Scopus, Web of Science, Cochrane Library и Google Scholar. Дополнительно анализировались официальные документы Всемирной организации здравоохранения (WHO), международные клинические рекомендации, публикации профессиональных хирургических обществ и материалы национальных статистических служб, включая данные Республики Казахстан [1,2].

Поиск проводился по публикациям за период 2015–2025 гг. Вместе с тем в обзор были включены классические исследования, посвященные разработке индекса коморбидности Charlson и формированию современных представлений о коморбидности, поскольку они являются основополагающими для данной области исследований [4,5].

При анализе литературы учитывались дизайн исследования, объем выборки, длительность наблюдения, применяемые статистические методы и уровень доказательности полученных результатов. Наибольшее внимание уделялось систематическим обзорам, метаанализам и крупным когортным исследованиям, поскольку именно они обладают наиболее высоким уровнем доказательности и позволяют объективно оценить влияние коморбидности на клинические исходы хирургического лечения [5,6].

При анализе публикаций оценивались следующие показатели:

- распространенность коморбидности среди пациентов пожилого возраста;
- структура наиболее часто встречающихся хронических заболеваний;
- влияние коморбидности на послеоперационные осложнения;
- влияние на 30-дневную и госпитальную летальность;
- влияние на продолжительность госпитализации;
- влияние на частоту повторных госпитализаций;
- прогностическая ценность современных шкал оценки хирургического риска;
- эффективность комплексной гериатрической оценки при планировании хирургического лечения.

Полученные результаты были систематизированы и сгруппированы по тематическим разделам с целью определения современных тенденций, наиболее значимых факторов риска и перспектив совершенствования хирургической помощи пациентам пожилого возраста с коморбидной патологией [5,7].

Результаты исследования. Старение населения является одной из наиболее значимых глобальных демографических тенденций XXI века. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в 2020 году численность населения мира в возрасте 60 лет и старше превысила 1 млрд человек. Прогнозируется, что к 2030 году количество лиц старше 60 лет достигнет 1,4 млрд, а к 2050 году увеличится до 2,1 млрд. При этом наиболее быстрые темпы старения населения наблюдаются в странах со средним уровнем дохода, где проживает более 80 % пожилых людей мира [1,2].

Увеличение продолжительности жизни сопровождается изменением структуры заболеваемости. Если в середине XX века основной причиной смертности являлись инфекционные заболевания, то в настоящее время лидирующие позиции занимают хронические неинфекционные заболевания: сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, хронические заболевания органов дыхания, онкологические заболевания и хроническая болезнь почек [1].

Вследствие этого возрастает число пациентов, одновременно страдающих несколькими хроническими заболеваниями, что существенно увеличивает нагрузку на систему здравоохранения и требует разработки новых подходов к оказанию хирургической помощи [5].

Республика Казахстан также относится к странам с прогрессирующим процессом демографического старения. По данным Бюро национальной статистики Республики

Казахстан, доля населения старше 65 лет ежегодно увеличивается. Рост продолжительности жизни, снижение рождаемости и улучшение качества медицинской помощи обуславливают постепенное увеличение числа пациентов пожилого и старческого возраста, обращающихся за специализированной хирургической помощью [8].

По данным Министерства здравоохранения Республики Казахстан, наиболее распространенными причинами госпитализации пациентов пожилого возраста являются заболевания сердечно-сосудистой системы, органов пищеварения, онкологическая патология, заболевания опорно-двигательного аппарата и желчнокаменная болезнь [8].

Рост числа пожилых пациентов сопровождается увеличением количества плановых и экстренных хирургических вмешательств, выполняемых в условиях высокой коморбидной нагрузки, что требует совершенствования методов оценки периоперационного риска.

Коморбидность является характерной особенностью пожилого возраста. Согласно систематическому обзору Johnston и соавт., включившему более 70 исследований, распространенность мультиморбидности значительно возрастает после 60 лет и достигает максимальных значений среди лиц старше 80 лет [5].

По данным метаанализа Но и соавт., объединившего результаты 193 исследований из различных стран мира, средняя распространенность мультиморбидности составляет 42,4 %, тогда как среди лиц старше 65 лет она превышает 60–70 %. В госпитальной практике мультиморбидность регистрируется более чем у трех четвертей пациентов пожилого возраста [9].

Наиболее частыми сочетаниями хронических заболеваний являются:

- артериальная гипертензия + ишемическая болезнь сердца;
- артериальная гипертензия + сахарный диабет;
- сахарный диабет + хроническая болезнь почек;
- хроническая сердечная недостаточность + хроническая болезнь почек;
- хроническая обструктивная болезнь легких + сердечно-сосудистые заболевания.

Подобные сочетания значительно повышают риск развития послеоперационных осложнений и требуют комплексного подхода к периоперационному ведению пациентов [6,9].

В современной хирургической практике возраст пациента перестал рассматриваться как основной критерий оценки хирургического риска. Многочисленные исследования показали, что наличие коморбидной патологии значительно сильнее влияет на исходы хирургического лечения, чем хронологический возраст [10].

Коморбидность сопровождается:

- снижением компенсаторных возможностей организма;
- нарушением иммунного ответа;
- хроническим системным воспалением;
- увеличением риска тромбоэмболических осложнений;
- ухудшением регенерации тканей;
- повышением вероятности послеоперационного делирия;
- увеличением длительности искусственной вентиляции легких;
- увеличением сроков пребывания в отделении интенсивной терапии и стационаре

[10,11].

Развитие неблагоприятных послеоперационных исходов обусловлено не только количеством сопутствующих заболеваний, но и их тяжестью, длительностью течения, наличием осложнений и степенью компенсации. Хроническое системное воспаление, эндотелиальная дисфункция, нарушения микроциркуляции, саркопения и синдром старческой астении приводят к снижению адаптационных возможностей организма и ухудшают переносимость хирургического вмешательства [7,10].

Многочисленные когортные исследования показали, что пациенты с высокой коморбидной нагрузкой значительно чаще сталкиваются с послеоперационными осложнениями. Наиболее распространенными из них являются инфекции области

хирургического вмешательства, пневмония, острая сердечная недостаточность, нарушения сердечного ритма, острое повреждение почек, тромбоэмболические осложнения, послеоперационный делирий и полиорганная недостаточность [10,11].

Особое значение имеют сердечно-сосудистые заболевания. Артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца и хроническая сердечная недостаточность сопровождаются повышением риска периоперационного инфаркта миокарда, нарушений ритма сердца и сердечной недостаточности. Наличие сердечно-сосудистой патологии увеличивает вероятность госпитальной летальности и повторной госпитализации, особенно после больших абдоминальных и сосудистых операций [10].

Сахарный диабет 2 типа также является одним из наиболее значимых факторов хирургического риска. Гипергликемия способствует нарушению микроциркуляции, ухудшению функции нейтрофилов, замедлению процессов регенерации тканей и повышению риска инфекционных осложнений. У пациентов с декомпенсированным сахарным диабетом значительно чаще развиваются инфекции области хирургического вмешательства, несостоятельность анастомозов и септические осложнения [5,6].

Хроническая болезнь почек сопровождается нарушением водно-электролитного баланса, анемией, иммунной дисфункцией и повышенным риском кровотечений. Даже умеренное снижение скорости клубочковой фильтрации является независимым предиктором послеоперационной летальности и развития острого повреждения почек после хирургических вмешательств [6].

Хроническая обструктивная болезнь легких значительно увеличивает вероятность дыхательной недостаточности, послеоперационной пневмонии и необходимости длительной искусственной вентиляции легких. Особенно высокий риск наблюдается после операций на органах грудной клетки и верхнего этажа брюшной полости [7].

В последние годы большое внимание уделяется сочетанию коморбидности и синдрома старческой астении (frailty). Согласно систематическому обзору Lin и соавт., включившему 23 исследования, наличие старческой астении достоверно связано с увеличением риска послеоперационных осложнений, удлинением сроков госпитализации, потерей функциональной независимости и повышением смертности независимо от возраста пациента.

Метаанализ Clements и соавт., включивший **111 исследований** и более **25 миллионов пациентов**, показал, что традиционный индекс коморбидности Charlson (CCI) остается надежным инструментом прогнозирования 30-дневной летальности, однако современные шкалы, включающие оценку старческой астении (например, mFI-5), демонстрируют еще более высокую прогностическую ценность в отношении тяжелых послеоперационных осложнений и ранней смертности. Авторы рекомендуют использовать оценку коморбидности совместно с инструментами оценки старческой астении, а не изолированно.

Обсуждение. Увеличение продолжительности жизни населения и высокая распространенность мультиморбидности делают проблему хирургического лечения пациентов пожилого возраста одной из приоритетных задач современной медицины. Индивидуальная оценка коморбидности, функционального статуса и старческой астении позволяет повысить безопасность хирургических вмешательств и улучшить клинические исходы.

Коморбидность является независимым фактором риска неблагоприятных исходов хирургического лечения. Современные исследования показывают, что наличие двух и более хронических заболеваний существенно увеличивает вероятность развития послеоперационных осложнений, госпитальной летальности, повторных госпитализаций и длительности пребывания пациента в стационаре [2,5]. Наибольшее значение коморбидность приобретает у пациентов пожилого возраста, у которых физиологическое снижение функциональных резервов организма сочетается с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной и мочевыделительной систем.

Заключение. Таким образом, современные данные свидетельствуют о том, что коморбидность существенно влияет на результаты хирургического лечения пациентов пожилого возраста. Предоперационная оценка должна учитывать не только наличие сопутствующих заболеваний, но и их выраженность, функциональный статус пациента и признаки старческой астении. Комплексная оценка позволяет более точно прогнозировать хирургический риск, оптимизировать периоперационное ведение и снизить частоту неблагоприятных исходов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. World Health Organization. *World report on ageing and health*. Geneva : World Health Organization, 2015. 260 p.
2. World Health Organization. *Decade of Healthy Ageing 2021–2030*. Geneva : World Health Organization, 2021. 24 p.
3. Page M. J., McKenzie J. E., Bossuyt P. M., Boutron I., Hoffmann T. C., Mulrow C. D. et al. The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews // *BMJ*. 2021. Vol. 372. Article n71. DOI: 10.1136/bmj.n71.
4. Feinstein A. R. The pre-therapeutic classification of co-morbidity in chronic disease // *Journal of Chronic Diseases*. 1970. Vol. 23, № 7. P. 455–468.
5. Johnston M. C., Crilly M., Black C., Prescott G. J., Mercer S. W. Defining and measuring multimorbidity: a systematic review of systematic reviews // *European Journal of Public Health*. 2019. Vol. 29, № 1. P. 182–189. DOI: 10.1093/eurpub/cky098.
6. Stirland L. E., González-Saavedra L., Mullin D. S., Ritchie C. W., Muniz-Terrera G., Russ T. C. et al. Measuring multimorbidity beyond counting diseases: systematic review of community and population studies and guide to index choice // *BMJ*. 2020. Vol. 368. Article m160. DOI: 10.1136/bmj.m160.
7. Kadambi S., Abdallah M., Loh K. P. Multimorbidity, Function, and Cognition in Aging // *Clinics in Geriatric Medicine*. 2020. Vol. 36, № 4. P. 569–584. DOI: 10.1016/j.cger.2020.06.002.
8. Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан. *Демографический ежегодник Казахстана (или Демографическая статистика Республики Казахстан)*. Астана.
9. Ho I. S.-S., Azcoaga-Lorenzo A., Akbari A., Black C., Davies J., Hodgins P. et al. Examining variation in the prevalence of multimorbidity in different geographical settings: a systematic review and meta-analysis // *BMJ Open*. 2022. Vol. 12. Article e057017. DOI: 10.1136/bmjopen-2021-057017.
10. Turrentine F. E., Wang H., Simpson V. B., Jones R. S. Surgical risk factors, morbidity, and mortality in elderly patients // *Journal of the American College of Surgeons*. 2006. Vol. 203, № 6. P. 865–877. DOI: 10.1016/j.jamcollsurg.2006.08.026.
11. Makary M. A., Segev D. L., Pronovost P. J., Syin D., Bandeen-Roche K., Patel P. et al. Frailty as a predictor of surgical outcomes in older patients // *Journal of the American College of Surgeons*. 2010. Vol. 210, № 6. P. 901–908. DOI: 10.1016/j.jamcollsurg.2010.01.028.
12. Ellis G., Gardner M., Tsiachristas A., Langhorne P., Burke O., Harwood R. H. et al. Comprehensive geriatric assessment for older adults admitted to hospital // *Cochrane Database of Systematic Reviews*. 2017. № 9. Art. No. CD006211. DOI: 10.1002/14651858.CD006211.pub3.